

¡Gracias! Su pedido ha sido recibido.

DETALLES DEL PEDIDO

NÚMERO DEL PEDIDO:

194466

FECHA:

mayo 28, 2026

DIRECCIÓN DE FACTURACIÓN

Andrés Blanco Ferro
Avenida Rosalía De Castro 83-8
32001 Ourense
Ourense
España
✉ andresblancoferro@gmail.com

Línea #	Artículo	Artículo #	Cantidad	Total
1	<p>Envíe sus peticiones</p> <p>con: sin veladora</p> <p>por: Por las intenciones y la protección ...</p> <p>ver detalles a continuación para la línea #1</p>	VL00	1	\$ 0.00
Subtotal:				\$ 0.00
Total:				\$ 0.00

Línea #	Artículo	Artículo #	Cantidad	Total
2	<p>Conmemoración en el Santuario</p> <p>con: sin veladora</p> <p>por: Don Andrés Blanco Ferro, Sr. Casasoá</p>	VL00	1	\$ 0.00
Subtotal:			\$ 0.00	
Total:			\$ 0.00	

detalles del artículo #1

Envíe sus peticiones

con: sin veladora

por: **this special intention:**
Por las intenciones y la protección espiritual del Solar de Casasoá, de sus Hermandades Hospitalarias y de su titular, el Armígero Don Andrés Blanco Ferro, en virtud de su legítimo derecho de Asunción de Armas.